

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЯЗЫКОВОЙ
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ВРЕМЯ» В
РУССКИХ И КАРАКАЛПАКСКИХ ПОСЛОВИЦАХ
И ПОГОВОРКАХ
Джолдасова Саёра

Аннотация. Данная статья посвящена изучению концепта «время» с точки зрения лингвокультурологии. Концепт «Время» - это многомерное ментальное образование, отражающее разные способы постижения природы времени человеком: путем приписывания ему реальных или вымышленных свойств, сопоставления с другими предметами и явлениями действительности (образный слой), выражения своего отношения к нему (ценностный слой).

Ключевые слова: концепт, циклический, линейный, синхронность, хронология, пословица, поговорка.

Annotation. This article is devoted to the study of the concept “time” from the point of view linguoculturology. The concept of “time” is a multidimensional mental formation reflecting different ways of comprehending nature by a person: by attributing real or fictional properties to him, comparing with other objects and phenomena of reality, expressing his attitude to him.

Key words: concept, cyclic, linear, synchronicity, chronology.

Цель нашей статьи состоит в исследовании концепта «Время» в пословицах и поговорках русском и каракалпакском языках на основе анализа названий, обозначений составляющих этого концепта. Достижение поставленной цели приводит к необходимости **решения следующих задач:**

1) на основе анализа научной литературы определить содержание и структуру понятия концепта «Время» в пословицах и поговорках, обосновав исходные теоретические позиции исследования;

2) рассмотреть семантику понятия ВРЕМЯ, представленного соответственно в отечественных толковых и двуязычных словарях;

3) дать классификацию значений имен концепта «Время», взяв за основу особенности их лексической сочетаемости в тексте;

4) установить семантические признаки концепта «Время» в пословицах и поговорках, то есть временные свойства, образы времени и оценки, даваемые времени, которые находят свое отражение в русском и каракалпакском языках;

5) реконструировать ассоциативные (семантические) связи концепта «Время», обобщив данные, полученные в ходе свободного ассоциативного эксперимента;

6) выявить национально-культурную специфику семантического наполнения концепта «Время», в сопоставляемых языках.

7) **Научная новизна** данной статьи заключается в том, что впервые сделана попытка выделения и классификации значений, которые реализуют имена концепта «Время» в пословицах и поговорках в каракалпакском языке. Также впервые проводится сопоставительный анализ концепта «Время» в пословицах и поговорках на материале данных русского и каракалпакского языков. Кроме того, ценным итогом нашего исследования является выявление наиболее эффективной методики получения качественной информации о времени.

В современных лингвистических исследованиях все чаще ставится проблема отражения национально-культурной специфики. Поскольку каждый язык представляет культуру того народа, который на нем говорит, усвоение любого национального языка является одновременно усвоением соответствующей национальной культуры, которая находит свое отражение в языке.

Национально-культурный компонент является неотъемлемой составляющей паремиологического состава языка, по этой причине предметом нашего исследования послужил сопоставительный анализ особенностей национально-культурной специфики пословиц на примере двух языков: русского и каракалпакского.

Концепт «время», будучи одним из ключевых концептов, является важной частью концептуальной системы, которая во всех языках отражается по-разному, что позволяет говорить о временном восприятии, об этническом временном менталитете, временных универсалиях, и в целом о временной картине мира. Он представляет собой многомерное ментальное образование, кодирующее знание о традициях, обычаях, обрядах, бытовой культуре, повседневном поведении, нормах использования времени, и имеет многослойную структуру (этимологический, универсальный, национальный слой). В концепции времени воплощается рефлексия эпохи и деятельности, интерпретация сложившейся культуры, ритм социального времени и эффективность прогностического сознания.

Смена каждой культурно-исторической эпохи характеризуется изменениями социально-культурного, экономического, религиозного характера, что влечет за собой и изменения в языке, которые чутко реагирует на эти изменения. Все это определяет историческую «парадигму» времени и имеет свое отражение в пословицах рассматриваемых нами языков, так как пословицы представляют собой богатейший лингвокультурологический материал, в них закреплены и отражаются проявления культуры народа и нации [7].

Классификация пословиц на основе культурно-маркированных единиц со значением времени:

Рассмотрение проблемы национально-культурной специфики в нашем исследовании предполагает, прежде всего, выявление культурно-маркированных языковых единиц концепта «время» в сопоставительном

аспекте, поскольку отражаемые в пословице реалии способствуют передаче особенностей национального мировоззрения и быта народа. Другими словами, как отмечает В.П. Фелицина и Ю.Е. Прохоров, национально-культурная специфика может проявляться в совокупном паремиологическом значении, где национально-культурная семантика пословиц, зачастую мотивируется безэквивалентными и фоновыми словами в составе пословиц, которые существуют в любом языке [Фелицина. Прохоров:18].

Например, пословица «На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай да свой затевай». В пословице говорится о том, что кто-то хочет получить что-либо ему не предназначенное. Каравай — большой хлеб круглой формы; это древний обрядовый хлеб, который непременно присутствовал на свадьбе и являлся символом благосостояния молодой семьи. В данном случае концепт «время» передается через маркер категории линейного времени (время суток), т.е. вставай пораньше. Раньше в деревнях каждая семья пекла хлеб у себя дома, отсюда и пословица.

Приведем также в пример пословицу каракалпакского языка «Ашлыкта жеген загаранын, токлыкта кадирижок - где понятие времени имплицитно в лексеме ашлыкта и подрузамивается в пору голода или в голодную годину, а национально-культурной семантикой пословицы является лексема загара (далее отнесенная в группу наименование еды), что имеет значение вкус опаленной кожи скота, употребляемая в пищу.

С.Г. Воркачев отмечает, что при лингвокультурном исследовании языка и культуры более целесообразным является исследование нескольких языков одновременно (не ограничиваясь конкретным языком), выявление в них механизмы взаимодействия языковых и культурных факторов [Воркачев:51].

Анализ материала словарей пословиц русского и каракалпакского [2; 9; 10] языков позволил нам выявить паремиологические единицы, которые в значительной мере отражают национально-культурную специфику языка через культурно-маркированные языковые единицы, выражающие

определенные понятия соответствующей эпохи, реалии и быта, исторических событий, географических названий и т.д., известные лишь носителям конкретного народа, связанные с культурной или религиозной общностью.

Анализ результатов произведенного исследования выявил следующие семантические группы пословиц, в основу классификации которых было положено их тематическое разнообразие с учетом репрезентации ими национально-культурной специфики концепта «время»:

- 1) личные имена: имена собственные;
- 2) наименования еды (традиционная еда);
- 3) наименования предметов быта, одежды;
- 4) зоонимы, имена — клички животных, наиболее часто встречающиеся животные;
- 5) географические названия;
- 6) слова, характеризующие определенную эпоху, исторический период;
- 7) стилистически окрашенные слова;
- 8) лексика семейной тематики;
- 9) лексика религиозной тематики;
- 10) лексика социальной тематики.

Репрезентацию особенностей культурно-маркированных языковых единиц концепта «время» в пословицах русского, каракалпакского языка мы представляем в табл. 1.

Таблица 1

Репрезентация культурно-маркированных языковых единиц концепта «время» в пословицах русского, каракалпакского языков
Тематика пословиц
Пословицы
Личные имена: имена собственные

<p>рус.: В весне Егорей с летом, а Никола с кормом; Мели Емеля — твоя неделя.</p> <p>каракал.: Мийнеттиңкөзинтапқан, Бақыттың өзін табады.</p>
<p>Наименования еды (традиционная еда)</p> <p>рус.: Первый блин комом; Часом с квасом, порой с водой; На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай и свой затевай.</p> <p>каракал.: Қонақ келсе ет писер, ет пispесе бет писер</p>
<p>Наименования предметов быта, одежды рус.:</p> <p>Не гребень чешет голову, а время; Кто мал не бывал, кто пеленок не морал.</p> <p>Каракал.: Достың гөнеси жаксы, киймнің тазасы жаксы</p>
<p>Зоонимы, имена-клички животных;</p> <p>рус.: Улита едет, когда-то будет; Рыбка да рябки — потеряй деньки.</p> <p>Каракал.: Оның уйи ит олген жерде</p>
<p>Географические названия рус.:</p> <p>Рус.: Москва не сразу строилась.</p> <p>каракал.: Адам адам менен ушырасады, тау тау менен ушыраспайды.</p>
<p>Слова, характеризующие определенную эпоху, исторический период</p> <p>рус.: Со временем царя Гороха; Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.</p> <p>каракал.: Суу патшасы - мураб, түн патшасы - шырақ.</p>
<p>Стилистически окрашенные слова</p>

<p>рус.: И швец, и жнец, и в дуду (дудку) игрец; Начал за здравие, а кончил за упокой.</p> <p>каракалпак: қассапшыға мал қайғы, қара ешкіге жан қайғы.</p>
<p>Лексика семейной тематики</p> <p>рус.: Дитя не плачет, мать не понимает.</p> <p>каракалпак: Күйеу жүз жыллық;, куда мың жыллық;.</p>
<p>Лексика религиозной тематики</p> <p>рус.: Поп хочет большого прихода, а сам ждет кто умрет; Дорого яичко к Христову дню.</p> <p>Каракалпак.: Молланың айтқанын исле, қылғанын қылма</p>
<p>Лексика социальной тематики</p> <p>рус.: Терпи казак атаманом будешь; Близ царя — близ смерти.</p> <p>каракалпак.: Ханның қасында болғанша, қулдың басында бол.</p>

Так, как видим, в каждой семантической группе приведены пословицы, содержащие в себе помимо культурно-маркированных единиц лексемы, определяющие дни недели, названия месяцев, времена года, времена суток и т.д., т.е. все те маркеры, которые относятся к четырем категориям времени: календарно-циклическому, линейному, биологическому и социальному.

Использованная литература:

1. Абдуллаева С.Н. Коммуникативный подход к формированию орфографической компетенции у учащихся узбекских групп академических лицеев при обучении русскому языку): Автореф. дисс... доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. – Ташкент, 2019. – 48 с.
2. Абдуллаева С.Х. Обучение лексике инфокоммуникационных технологий студентов неязыковых вузов при изучении русского языка: Автореф. дисс... доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. – Ташкент, 2020. – 45 с.

3. Поморцева Н.В. Лингвокультурная адаптация иностранных учащихся в практике краткосрочного обучения русскому языку в условиях языковой среды// Русский язык за рубежом. 2010. - №2. – с. 68 -75.
4. Рахмонов А.Б. Формирование коммуникативных навыков учеников средствами информационно-коммуникационных технологий (на примере 5-9 классов): Автореф. дисс... доктора философии (PHd) по педагогическим наукам. – Ташкент, 2019. – 49 с.
5. Сапарова Ш.Б. Обучение учащихся начальных классов каракалпакской школы слушанию и чтению на русском языке: Автореф. дисс. канд. пед. наук. – Киев, 1995. – 20 с.
6. Ходжаниязова А.А. Модели уровня знаний по русскому языку на основе тестирования как средство повышения качества учебно-воспитательного процесса (на материале школ Республики Каракалпакстан): Автореф. дисс... канд. пед. наук. – Ташкент, 2006. – 24 с.